

ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017404>

Умарова Зарнигор

Магистрант Институт психологии и иностранных языков

Аннотация.

В данной статье мы рассмотрели социально-психологические особенности формирования у подростков социальных представлений о семейных конфликтах, а также коррекции эмоционального напряжения в семейных отношениях. Установлено, что для обеспечения стабильности социально-психологических отношений между родителем и ребенком в семье приоритетным является формирование мотиваций, применено сочетание психотехнологий, направленных на выявление социальных ролей в коррекции эмоционального напряжения в семейных отношениях. Доказано, что формирование мотивов "сотрудничества" и "согласия" имеет приоритетное значение на ранних этапах подросткового возраста в соответствии с важностью психологической самозащиты для развития позитивного восприятия и социальной персонификации личности в обеспечении стабильности социально-психологических отношений между родителем и ребенком. Доказано формирование их социально-психологических представлений путем преодоления конфликтных ситуаций на начальном и последнем этапе подросткового возраста.

Ключевые слова.

беседа, наблюдение, опрос, эмоциональные состояния, индивидуальные размышления, анализ содержания, перцепция, корреляция, психологическая детерминанта, эмпатия, методология, экстремальные условия, стресс, стереотип, внимание, устойчивый интерес, сознательный мотив, мышление, онтогенез, кризис, психотерапия, психокоррекция.

Annotation.

In this article, we examined the socio-psychological features of the formation of social ideas about family conflicts in adolescents, as well as the correction of emotional stress in family relationships. It is revealed that the formation of motivations to ensure the stability of socio-psychological relations between a parent and a child in the family is of a priority nature, a combination of psychotechnologies aimed at identifying social roles in correcting emotional stress in family relationships is applied. It is proved that the formation of motives of "cooperation" and "consent" has a priority character in accordance with the importance

of psychological self-defense in the early stages of adolescence for the development of positive perception and social personification of the individual in ensuring the stability of socio-psychological relations between parent and child in the family. It is proved that the formation of motives of "cooperation" and "consent" has a priority character in accordance with the importance of psychological self-defense in the early stages of adolescence for the development of positive perception and social personification of the individual in ensuring the stability of socio-psychological relations between parent and child in the family. It is proved that they form socio-psychological ideas by overcoming conflict situations both at the initial and at the last stage of adolescence.

Key words.

conversation, observation, questioning, volitional qualities of personality, emotional states, individual reflection, content analysis, persepsia, correlation, psychological determinant, personal discomfort, empathy, methodology, extreme conditions, stress, stereotype, attention, sustained interest, conscious motive, thinking, ontogenesis, crisis, psychotherapy, psychocorrection.

Введение

В развитых странах мира все чаще ощущается определенная потребность в исследованиях, которые, наряду со многими новыми областями, служат для психологического консультирования населения, а также для развития области семейной психотерапии. По официальным данным, дети составляют в среднем 20-25% населения каждой страны. При этом дети-еще и самая уязвимая часть общества. По данным Детского фонда ООН, более 50% детей страдают от психологического или физического насилия в семьях, причем каждый десятый ребенок страдает от агрессивного поведения взрослых. Таким образом, социально-психологическое влияние, оказываемое родителями на семейные отношения, единство матери и ребенка, на психологическое развитие детей, подтверждается комплексным исследованием взаимоотношений матери и ребенка Американской психологической ассоциацией, перинатальным психологическим центром (Австралия), центром матери и ребенка (США, Миннеаполис), национальными центрами женского образования Японии, в ходе которого были проанализированы результаты исследований, показывающих, что у них все еще есть научное исследование неизученных аспектов приобретает серьезное значение.

Согласно анализу зарубежных психологических исследований, широко изучаются факторы, способствующие психическому развитию в первые годы

онтогенеза и деятельности с матерью, способствующие эффективности усвоения ребенком в школьном возрасте, социально-психологической адаптации к школьной среде и предупреждению кризисов подросткового возраста и различных поведенческих отклонений, которые могут возникнуть. Сегодня важнейшей социальной функцией воспитания является поддержание межпоколенческого общения с целью не только сохранения семейных ценностей у потомства, но и его развития.

Семья, семейные отношения, родительско-детские отношения и их влияние на формирование личности как социально – психологическая проблема институт семейных исследований в Австралии (Австралийский институт семейных исследований), Сеульский национальный университет на факультете психологии (факультет психологии Сеульского национального университета), Честер в Англии (психология и развитие детей (год с места) BSc), а также проводятся исследования в рамках целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

Анализ литературы

Известно, что до рождения ребенка и в период онтогенеза на его формирование и социализацию оказывает влияние мать. В процессе появления ребенка на свет важное значение имеют межличностные отношения в семье, то есть родительские отношения, особенно психологическое состояние матери, ее статус в семье, ее отношение к беременности. На содержание социального поведения ребенка, его познавательное развитие, то есть воспитание мыслей, формирование мировоззрения, также большое влияние оказывает поведение матери.

Анализируя литературу по этой проблеме, мы видим, что в ней не исследованы некоторые, общие аспекты, относящиеся к методологии поведения подростков, и с точки зрения социальной психологии.

Наиболее характерным эмоциональным состоянием, развивающимся под воздействием экстремальных условий в жизни и деятельности личности, является стресс. Стресс по своей природе является сложным процессом и зависит от личностных, психофизиологических и социальных факторов. Актуальной проблемой сегодня являются исследования, направленные на поиск эффективных стратегий противодействия стрессовым ситуациям. Успешное преодоление стрессовых ситуаций и сведение к минимуму их негативного воздействия признается одним из важнейших навыков каждого человека.

Е.И. Киришбаума в работах рассматривается вопрос о том, что такое движущая сила психического роста подростка – это движущая сила психического роста подростка – проявление системы противоречий между новыми потребностями, порождающими его деятельность, и возможностями их удовлетворения. Именно эти диалектические противоречия происходят между формами отражения внешнего мира, стабилизировавшимися, стереотипизированными возрастающими физическими, умственными и моральными возможностями. Возникающие противоречия и противоречия могут постепенно утрачиваться эмоциональными напряжениями и усложнением видов деятельности с формированием в личности подростка новых психологических качеств. Этот период завершается подъемом человека к более высокой стадии созревания. Созревание требует от подростка обобщения, вынесения суждений и умозаключений, абстрагирования, установления внутренних отношений между объектами, понимания важного закона, закономерностей, свойств, механизмов и понятий, произвольного внимания, устойчивого интереса, осознанного мотива и логического запоминания. Все это порождает систему знаний по дисциплинам, формирует практические навыки, формирует такие черты, как самоконтроль, самооценка, понимание.

В Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, накопленные стили межличностных отношений в семье, социализации подростков, конфликтов, воспитания детей имеют просветительское значение в образовании и воспитании подрастающего поколения. Узбекский народ, как и все народы Востока, придавал большое значение семье, воспитанию детей. Эта традиция передавалась из поколения в поколение как воплощение народной мудрости и занимает особое место в нашей национальной культуре. Важное место в научном наследии восточных мыслителей занимают вопросы изучения эмоциональных состояний. Восточные мыслители уделяли особое внимание роли и роли чувства личности в обеспечении ее созревания. В частности, до нас дошли такие редкие хадисы Мухаммада ибн ат-Тирмизи о межличностных отношениях в семье и семье, как «долг родителя и ребенка», «почитание родителей, семьи и родственников» и др. Ат-Тирмизи считается одной из тех фигур, которые внесли большой вклад в развитие хадисоведения своими хадисами, такими как» прославляйте своих детей, улучшайте их нравственность или относитесь к ним так же хорошо, как вы относитесь к своим родителям".

Развитие самосознания у подростков начинается с социализации, понимания их личностного поведения и заканчивается познанием их нравственных качеств, характера, умственных возможностей и способностей.

Для развития социализации у подростка важна деятельность классного коллектива и членов семьи. Его поведение, его социальные отношения, достойные его силы, его склонности, его возраста, его стремление найти свое место в определенной среде, создают прочную основу для совершенствования его самосознания. Когда самосознание у подростков выходит на новый уровень, они выбирают конкретный моральный образец. Читатель сравнивает свое поведение с поведением человека, который является его образцом для подражания, и осознает свои положительные или отрицательные стороны. В результате в нем появляется еще одна важная черта, связанная с самодисциплиной. Следуя в своем подростковом самообразовании примеру книжных героев, кинозрителей, гохо, подражая им, использует всю силу воли и черты характера, стремясь овладеть всеми видами качеств и преодолеть препятствия и трудности, с которыми он сталкивается на этом пути.

Исследовал особенности периода социализации у подростка г. V. Грачев и В. N. Григорьева отмечает, что в этом возрасте ярко проявляется стремление мальчиков и девочек к взаимоотношениям с товарищами, интерес к жизни коллектива сверстников.

Стремление подростка к активному участию в жизни классного коллектива имеет огромное значение. Развивает взаимопомощь, солидарность, сочувствие, привычку подчиняться, личные и социальные интересы членов классного коллектива.

Психологи считают, что 17% секретов полового созревания подростки узнают от родителей, 9%-от учителей, 4%-от школьного врача, а остальные скрытые аспекты, информацию о состоянии, слышат с улицы, от товарищей и подруг. Непредвиденные обстоятельства и информация запутывают их поведение, начинается погружение в мир одиночества, в характере появляются некие пороки. Гохо среди некоторых подростков могут встречаться случаи морального разложения, желательно избавить их от таких поступков, от нечистых групп и банд.

Так, в начале XX века подростковый возраст был признан самым сложным психологическим возрастом.

В настоящее время воспитание подростков имеет свои особенности, закономерности, возможности, сложные механизмы выражения и

возникновения мотивов поведения. Следует особо отметить, что применение учебно-воспитательной деятельности в воспитании подростков с полным учетом их особенностей не порождает недопонимания в межличностных отношениях, создает теплый психологический климат в коллективе класса.

Подростковый возраст составляет от 10-11 до 14-15 лет. У большинства учеников переход в подростковый возраст начинается в основном с 5-го класса. » Подросток уже не ребенок, но и не взрослый", – это же определение обозначает важный характер подросткового возраста. В этом возрасте в подростковом развитии начинают происходить резкие изменения. Эти изменения являются как физиологическими, так и психологическими.

Физиологическое изменение-это начало полового созревания и связанное с ним совершенное развитие и рост всех органов тела, начало переформулировки клеток и структур организма. Изменения в организме напрямую связаны с изменениями эндокринной системы подростка. В этот период активизируется функция одной из желез внутренней секреции-гипофиза. Его активность способствует росту тканей организма и функционированию важных желез внутренней секреции (щитовидной железы, почек и гонад). В результате ускоряется рост, наступает половое созревание (развитие половых органов, появление вторичных гонад).

С помощью самооценки в личности любого подростка можно определить социальные факторы, влияющие на него. Потому что самосознание, познание, работа над собой человека требует прежде всего сосредоточения его внимания, сознания, непосредственно на себе, на собственных внутренних возможностях, способностях, ощущениях, переживаниях. Насколько адекватным, правильным, реалистичным будет восприятие подростковой личностью себя, особенностей своего поведения, считается один из критериев ее совершенства. Поэтому, зная, что человек воспитан, необходимо изучить его представления о себе и своих качествах. Следовательно, чем точнее и правильнее каждый человек знает, воображает себя, свою личность, тем меньше вероятность того, что он будет действовать вопреки социальным нормам, то есть человек будет воспитан.

Подростки стараются вести себя как взрослые. Они стремятся в какой-то мере показать свои способности, способности и возможности товарищам и учителям. Это состояние также можно легко увидеть с помощью простого наблюдения. Изучая психологические особенности, присущие подростковому возрасту, можно понять пути формирования, развития и созревания

личности подростка и непосредственное влияние на нее действующих биологических и социальных факторов.

В этот период подросток находится в состоянии, когда он расстался со счастливым детством, но еще не нашел своего места во взрослой жизни, для подросткового возраста характерны психологические проявления, получившие такие названия, как «переходный период», «кризисный период», «трудный период». Потому что в поведении подростков этого возраста также наблюдаются случаи психического взрыва из-за неспособности найти свое место в альтернативных, новых условиях.

В свое время Л.С.Выготский назвал такое состояние «кризисом психического развития». Отдельные особенности их поведения в подростковом возрасте нельзя объяснить наступлением полового созревания. Половое созревание влияет на поведение подростков как основной биологический фактор, причем это влияние является скорее косвенным, чем прямым. Подростковому возрасту часто присущи такие черты, как невыразительность, упрямство, агрессия, непризнание собственных недостатков, воинственность.

Ведущая деятельность в подростковом возрасте – это чтение, общение и трудовая деятельность, основная задача общения в подростковом возрасте – выявление и овладение элементарными нормами дружбы, товарищества. Главной особенностью подросткового общения является то, что оно подчиняется полному кодексу товарищества.

Изучая взаимосвязь подростковых чувств товарищества и дружбы, к.Ф.Дмитриев делит их взаимоотношения на три формы: ульфатизм, товарищество и дружбу. Психологически описывает каждое возвышенное чувство и описывает их развитие. У.Л.Доценко и Г.А.По мнению Ильина, истинное товарищество и истинная дружба – это доблестное товарищество и требовательная дружба. Такое товарищество и дружба требуют практической помощи и правильной, искренней и открытой критики ошибок товарища.

Методы

В нашем исследовании были отобраны респонденты из 30 подростков в возрасте от 10 до 15 лет.

В нашей исследовательской работе использованы: беседа в процессе исследования, наблюдение, анкета, социально-психологический опрос (ИПС), методика исследования поведенческой мотивации подростка к преодолению конфликта «беседа с родителями-интервью, тестирование, анкета, анализ результатов наблюдательной деятельности с использованием технических

средств. Кроме того, С.Применялась анкета Пен Айзенка, методика диагностики эмоциональных отношений в семье, тесты на определение ценностной ориентации. При этом ассоциация со словами "дети "и" мать " выявлялась на основе методик детского рисунка.

Социально-психологическая анкета. (Вы и ваши дети)

Взаимоотношения родителей и детей-это извечная проблема, передаваемая из поколения в поколение. Почему в одной семье царит мир и взаимопонимание, а в другой постоянно конфликтуют дети и родители? Каким человеком считает вас ваш ребенок, как формируется социализация у подростков? Попробуйте выяснить эту проблему с помощью этого теста.

1. Ребенок принес из школы две оценки-что делать в такой ситуации?

- а) я заставляю себя сидеть дома и запоминать уроки.
- б) помогаю ребенку изучить новую тему и выполнить задания.
- в)если вы получили два, вы получите три. Нет ничего страшного.
- ж) я иду в школу и выщипываю волосы своих учителей.

2. Что вы будете делать, если ваш ребенок получит деньги от карамака?

- а) я хорошо кавалирую.
- б) я постараюсь все прояснить, поговорив с ним.
- в) Ola olavercin, в конце концов, я работаю на него.

ж) мои деньги не всегда лежат там, где должны.

3. Как долго вы общаетесь со своим ребенком в день?

- а) до необходимого минимума.
- б) днем и ночью, рано и поздно.

в) во все свободное время.

ж) у меня нет лишнего времени для общения.

4. Вы бы прочитали книгу, когда ваш ребенок был ребенком, прежде чем он заснет?

- а) регулярный.
- б) тогда-в конце концов.
- в) никогда, Мой муж читал.

ж) нет смысла наполнять мозг ребенка перед сном всевозможными ненужными вещами.

5. Как ваша семья проводит летние каникулы?

а) папа едет на Запад, мама-на юг, а дети-в поход.

б) мы стараемся всегда быть вместе и дома, и в поездках, и в поездках куда-то отдыхать.

в) отправляем детей к родственникам в гости или в лагерь.

ж) мы идем туда, куда хочет пойти ребенок.

6. Вы постоянно советуете своим детям?

а) каждую минуту.

б) спаси сам Бог от увещеваний. Дети сами все это знают.

в) по мере необходимости.

ж) я бы посоветовал никому и никогда не делать увещеваний.

7. Кто первым попытается примириться, если вы поссорились со своим ребенком?

а) тот, кто первым почувствует свою неправоту.

б) никто и никогда.

в) Конечно, ребенок должен действовать, потому что он молод (мал-ку).

ж) всегда я. Жалко ребенка.

8. Ваш ребенок доверяет вам свои секреты?

а) в моменты искренности – да.

б) все секреты узнаю от соседей и знакомых.

в) его секреты для меня ничто.

ж) никуда не денешься. Если я зажму, он скажет мне бар.

9. Вы пытаетесь исполнить все желания своего ребенка?

а) безоговорочно, все до конца.

Б) Да, если позволяют средства и время.

в) желания – да, прихоти – нет.

ж) дети должны исполнять желания родителей.

10. Сможете ли вы отдать своих детей на длительный срок (более месяца) в учреждение, которое обеспечивается за счет государства, или на воспитание родственникам?

а) только если этого требуют обстоятельства.

б) именно так я и поступаю.

в) никогда.

ж) пусть он живет там, где хочет.

Результаты теста будут переработаны с использованием следующего ключа

Таблица 2

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	2	2	2	3	1	2	3	3	4	3
Б	3	3	4	1	3	4	1	4	3	2
В	1	4	3	0	2	3	2	1	2	4
Г	4	1	1	2	4	1	4	2	1	1

Объяснение результатов.

От 10 до 15 баллов: Везразличный. Вы думаете о детях как о дополнительном (второстепенном) продукте своей жизни, который откуда-то пришел. "Я хочу жить для себя!" девиз является отправной точкой в структуре вашего взаимодействия с ребенком. Вы живете своей жизнью, и вашему ребенку в ней нет места. Сдержанное отношение с вашей стороны к ребенку не вызовет у него чувства тоски по вам. Из года в год вы все дальше отдаляетесь друг от друга. Ваши обычные встречи не дадут тепла и радости от общения. Материальность – единственный аспект, который вас связывает. Как только вы расстаетесь с этим аспектом жизни, тонкие нити (узы), связывающие вас, полностью обрываются. Можно сказать, что впоследствии ваша встреча станет нежелательной для обеих сторон.

От 16 до 25 баллов. Тиран. Вы живете с полной верой в то, что вы глава семьи. Поэтому вы считаете, что ребенок должен слушать вас безоговорочно и безоговорочно выполнять все ваши требования. Ваше мнение-это последнее (решающее) мнение. Вас не интересует мнение ребенка, его интересы и проблемы. У вас есть четкий план воспитания и обучения ребенка. Сопротивление ребенка вашей яростной решимости будет похоже только на масло в огонь. Ребенок, неспособный сопротивляться, вынужден отойти в сторону, чтобы избежать постоянного конфликта, возиться с собой, молча прислушиваться к увещаниям обиженного родителя. В будущем, после того, как ваша бетини выйдет из-под вашего контроля, ваш «кроткий»,

«послушный» ребенок, которого вы учили бетины в течение многих лет, может просто отключиться и сделать обратное.

От 26 до 34 баллов. Товарищ. Вы надежно взаимодействуете со своим ребенком. Вы не знаете обо всех его маленьких несчастьях и радостях. Ребенок считает вас самым близким товарищем и старается не обижать вас ни словами, ни поведением. Но если такие обстоятельства возникнут, то вы сможете быстро найти пути к примирению, и конфликт не перерастет в длительную взаимную войну. Вы доверяете поведению своего ребенка и можете предвидеть, как он будет вести себя в той или иной ситуации. Ребенок увидит в вас надежную опору и защиту. Вы разговариваете друг с другом на равных, не переходя в обычные отношения. Вы требовательны и умеренно строги к своему ребенку. Ваши отношения строятся на двустороннем уважении.

От 35 до 40 баллов. Слуга. Ваш ребенок открыто презирает вас. Вы добровольно поступили на его службу, с малых лет позволяя себе все его прихоти. По мере того, как он растет, Каин становится все более и более не считающимся с вашим мнением. Вы можете сожалеть (с сожалением): «что случилось с моим бывшим нежным малышом?» ты думаешь. Вы даже не можете понять, что он просто, настаивая на философской позиции Птолемея, открыто считает, что вся вселенная вращается вокруг меня. Они еще впереди, когда Коперник придет и объяснит структуру Вселенной, которая перевернет сознание ребенка, которого вы вырастили, с ног на голову. Только поможет ли это? Как узнать...

Общий вывод

В результате проведенных исследований были сформулированы следующие общие выводы: доказано, что формирование мотивации «сотрудничества» и «согласия» имеет важное значение для обеспечения устойчивости семейных отношений в соответствии с важностью развития самопсихологической защиты на первых этапах подросткового возраста к позитивному восприятию и социальной перцепции в обеспечении стабильности социально-психологических отношений в семье.

На основе эмпирического анализа коррекции семейной напряженности выявлены важные факторы, обеспечивающие устойчивость семьи, отношение родителей к социальным ролям, семейным ценностям

При коррекции современных напряжений в семье необходимо учитывать состав семьи, возраст членов семьи, количество детей и социально-психологические особенности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ш.Р. Социально-психологические и научно-практические основы создание психологической службы в Узбекистане: Автореферат дисс.докт.психол.наук. – Т.,1998. – 37 с.
2. Barotov Sh.R. va boshq. Eksperimental psixologiya. – Magistrlar uchun o'quv qo'llanma. – T.: Fan nashriyoti, 2008. – 108 b.
3. Каменская В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре конфликта: Учебное пособие для студентов педагогических и психологических специальностей. / В.Г.Каменская. – СПб.: «Детство-пресс», 2019. – 144 с.
4. Nishanova Z.T. Fikr tarbiyasida oilaning roli / «O'zbek oilasining iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik muammolari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalari to'plami. –T.: 2000. –B.30-32.

Интернет-сайты

1. <https://www.psyh.uz>
2. <https://ziyo net.uz>